

L'ASPECT LINGUOCULTUREL DE L'ÉTUDE DES UNITÉS PAREMIOLOGIQUES EN
LINGUISTIQUE

Aliyeva Gulzoda Tulqinovna

Doctorante (PhD)

Institut d'État des langues étrangères de Samarcande

Résumé : L'article met en lumière le rôle et le potentiel linguoculturel des unités parémiologiques dans la linguistique mondiale et la linguistique moderne. Les principales méthodes utilisées sont l'observation directe, l'analyse descriptive, la comparaison culturelle, l'analyse contextuelle et linguistique. L'étude fournit des informations générales sur les principaux axes de la recherche parémiologique. Une analyse discursive (fonctionnelle) historico-étymologique des fondements et des caractéristiques de la linguoculturologie et de la traductologie est également présentée.

L'article analyse la composante toponymique linguoculturelle des proverbes en français et en ouzbek. Malgré la grande diversité des toponymes, caractéristiques de différents pays, la composante internationale prédomine dans ces proverbes. Ceux-ci sont liés aux lois universelles de la pensée humaine, ce qui permet d'en trouver des équivalents sémantiques dans différentes langues. La pertinence de cette recherche réside dans la diversité des analyses consacrées aux proverbes contemporains.

Mots-clés : parémie, proverbe, potentiel fonctionnel, démotivateur, potentiel linguoculturel, toponyme.

En linguistique, la parémiologie - discipline consacrée à l'étude des proverbes et des dictons - occupe une place importante. Elle joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et dans l'expression du mode de vie, de la vision du monde et de l'identité nationale des peuples. Les recherches dans ce domaine contribuent non seulement à une analyse approfondie de la tradition orale, mais aussi au développement de la communication interculturelle.

La parémiologie constitue un domaine spécifique de la linguistique dont l'objet d'étude est constitué des proverbes, dictons, expressions figées et autres énoncés brefs et sentencieux. Ces expressions, bien que concises, reflètent l'expérience de vie, la réflexion intellectuelle et les valeurs des peuples. Les proverbes et dictons de chaque nation révèlent ses particularités historiques, sociales et culturelles.

La parémiologie permet d'identifier les différences et les points communs culturels. Les études menées dans ce domaine facilitent la comparaison des valeurs culturelles à travers les proverbes, enrichissent la théorie de la traduction et contribuent à l'élaboration de nouvelles méthodes d'enseignement des langues.

Grâce à leur brièveté et à leur expressivité, les proverbes constituent un matériau précieux pour l'étude des couches sémantiques de la langue. Les recherches psycholinguistiques analysent la manière dont ces expressions sont mémorisées et utilisées dans la communication. Lors de la traduction des unités parémiologiques, il est essentiel de tenir compte du contexte et de l'environnement culturel. Cela exige du traducteur une compétence linguistique et culturelle élevée. Par exemple, la traduction adéquate du proverbe ouzbek « *Ko'rgan ko'zda haq bor* » nécessite la préservation de son sens profond.

Chaque langue possède son propre lexique, sa phraséologie et son fonds parémiologique. Le terme *parémie* provient du grec et signifie « énoncé à sens profond », « parole sentencieuse », « proverbe » ou « dicton ». Le fonds parémiologique représente un héritage linguistique précieux, car les parémies reflètent la culture, les traditions et l'histoire d'une société.

Les parémies expriment l'attitude d'une nation face à la vie, aux événements et aux situations diverses, tout en mettant en évidence l'expérience sociale accumulée. Les proverbes, dictons, aphorismes constituent un élément fondamental de la culture spirituelle. Ils se caractérisent par des évolutions sémantiques, une imagerie poétique et diverses structures stylistiques.

Les proverbes sont marqués par la stabilité, la fixité, le sens figuré et l'anonymat. Les dictons se distinguent par leur stabilité et leur forme figée, les aphorismes par leur stabilité et leur auteur identifiable, tandis que les devinettes se caractérisent par la stabilité et l'énigmaticité.

Le terme *parémiologie* provient des mots grecs *paroimia* (proverbe) et *logos* (science). Il désigne la discipline linguistique qui étudie les expressions sentencieuses telles que les proverbes, dictons et aphorismes, lesquelles reflètent le mode de vie, la vision du monde et les valeurs morales des peuples. Au XVIII^e siècle, le parémiographe allemand W. Wander a compilé un dictionnaire parémiologique monumental comprenant plus de 250 000 proverbes européens. Par la suite, R. C. Trench a publié *On the Lessons of Proverbs*, ouvrage fondamental pour la parémiologie anglaise. A. Taylor, dans son ouvrage *The Proverb*, a analysé en profondeur l'origine, la typologie et les fonctions des proverbes. Dans le folklore ouzbek, les proverbes, tabous et devinettes constituent une production parémique riche, bien que ces genres ne soient pas toujours reconnus comme catégories littéraires autonomes.

L'étude repose sur les étapes méthodologiques suivantes :

1. Inventaire des variantes et description linguogéographique ;
2. Comparaison avec des langues apparentées afin d'identifier l'origine génétique ou typologique ;
3. Analyse chronologique des unités dans différentes langues et dialectes ;
4. Prise en compte de données culturelles, ethnographiques et mythologiques ;
5. Analyse linguistique contrastive.

L'un des objectifs principaux de l'étude des proverbes est de révéler le potentiel linguoculturel des peuples. Les proverbes reflètent des valeurs universelles liées au monde humain. Leur classification repose souvent sur un principe thématique-idéographique.

L'analyse historico-étymologique permet de révéler les spécificités nationales des proverbes. Selon V. N. Telia, les proverbes constituent un « code culturel » national, transmis de génération en génération.

L'étude porte sur les proverbes français et ouzbeks comportant des toponymes. Les toponymes ne reflètent pas seulement une réalité géographique, mais également des phénomènes culturels.

Par exemple :

« **C'est de l'or de Toulouse, il lui coûtera bien cher.** »

Ce proverbe correspond au proverbe ouzbek « *O'zing topmagan molning qadri yo'q* ». Il exprime l'idée qu'une richesse acquise injustement ne procure jamais de bénéfice.

« **Avec des si, on mettrait Paris en bouteille.** »

Ce proverbe souligne l'inutilité des suppositions et des actions non fondées sur un objectif clair, idée également présente dans de nombreux proverbes ouzbeks.

L'analyse contrastive montre que, malgré la diversité des toponymes, la sémantique des proverbes demeure souvent universelle.

Les proverbes, transmis oralement au fil des siècles, reflètent la vision du monde, les normes morales, l'histoire et l'état psychologique des peuples. Leur structure concise, logique et expressive contribue à l'éducation morale et intellectuelle de l'individu.

La parémiologie occupe une place importante dans la linguistique mondiale en favorisant la compréhension interculturelle et en enrichissant la recherche scientifique. L'étude des proverbes permet d'explorer les liens profonds entre langue et culture, de préserver la mémoire historique et de renforcer le dialogue entre les cultures.

Bibliographie

1. Berdiyev H., Rasulov R. *O'zbek tilining paremiologik lug'ati*. Tachkent, 1984.
2. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. *Ma'nolar manzarasi*. Tachkent, 2001.
3. Mirzayev T. *O'zbek xalq maqollari*. Éditions Sharq, 2005.
4. *Encyclopédie nationale ouzbèke*, vol. 1. Tachkent, 2000.
5. Hakimov M. *Sur la terminologie des proverbes*. *Revue Langue et littérature ouzbèkes*, 1965.
6. Aliyeva G. T. *Unités phraseologiques françaises avec une composante zoonyme*. *Revue Til va adabiyot.uz*, n°9, 2024.